

CRITICISM OF THE POEMS OF KRISHNA SHASTRI IN BELEGERE

Krishne Gowda T. S.

Researcher, Dr. D.V. Gundappa Kannada Studies and Research Centre, Tumkur University,
Tumkur.

Paper Received On: 20 AUGUST 2025

Peer Reviewed On: 24 SEPTEMBER 2025

Published On: 01 OCTOBER 2025

Abstract

Shriyut Krishna Shastri is a unique and incomparable person who shows imagination in a short time. If a grain of rice stands erect, it means that it is a husk. Shastri's personality is full of grain. He lives a meaningful life as a generous donor and a loving teacher of children. He who stood up to shock at a young age and attained a settled consciousness by becoming absorbed in divine contemplation became a poet, playwright, spiritualist, and ascetic. He was influenced by Sri Belegere Krishna Shastri, Sri Ramana, Mukundur Swami, Gandhiji Vinobhav, Jiddu Krishnamurthy, etc. He is also a great person who has traveled the country, studied literature and cultures, and continuously engaged in constructive work. Sri Shastri is admired by Jaimini Bharati Lakshmisha Kavi. He has established Sri Sharada Mandir in Belegere, turned his hut into a hostel for its students, and is providing food and education to poor children with the meager income from his garden and the donations given by donors. Many such constructive works are examples of his social service. The fact that he remained detached from the national award even when it came is a testament to his simplicity. The thoughts, actions, and words of the Shastri, who, despite fearing for his life, did not abandon his ideals and lived with humility, are exemplary. Currently, there is a critical attempt to analyze the poet's intentions regarding his poetry collection 'Tumbi'.

ಬೆಳೆಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಕವನಗಳ ವಿಮರ್ಶೆ

ಕೃಷ್ಣೇಗೌಡ ಟಿ.ಎಸ್.

ಸಂಶೋಧನಾರ್ಥಿ, ಡಾ.ಡಿ.ವಿ.ಗುಂಡಪ್ಪ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಯನ ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರ, ತುಮಕೂರು
ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ತುಮಕೂರು.

ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ಅಲ್ಪದಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪವನ್ನು ತೋರುವ ಅಪೂರ್ವ ಅನುಪಮ ವ್ಯಕ್ತಿ ಶ್ರೀಯುತ
ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು.ಭತ್ತದ ತೆನೆ ಸೆಟೆದು ನಿಂತರೆ ಅದು ಹೊಟ್ಟು ಎಂದೇ ಅರ್ಥ.ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರದು ತೆನೆ

ತುಂಬಿ ಬಾಗಿದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ.ಕೊಡುಗೈ ದಾನಿಯಾಗಿ, ಮಕ್ಕಳ ಪ್ರೀತಿಯ ಗುರುಗಳಾಗಿ ಸಾರ್ಥಕ ಬದುಕನ್ನು ಬಾಳುತ್ತಿರುವವರು. ಎಳೆ ಪ್ರಾಯದಲ್ಲೇ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಎದೆಯೊಡ್ಡಿ ನಿಂತು ದೈವ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ತಲ್ಲೀನರಾಗಿ ಸ್ಥಿತ ಪ್ರಜ್ಞೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸಿದವರು ಕವಿಯಾಗಿ, ನಾಟಕಕಾರರಾಗಿ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮ ಪಿಪಾಸು, ಸಾಧಕರಾದ ಶ್ರೀ ಬೆಳೆಗೆರೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳು ಶ್ರೀರಮಣರು, ಮುಕುಂದೂರು ಸ್ವಾಮಿಗಳು, ಗಾಂಧೀಜಿ ವಿನೋಭಾವ, ಜಿಡ್ಡು ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಮುಂತಾದವರಿಂದ ಪ್ರಭಾವಿತರಾಗಿರುವುದಲ್ಲದೇ ದೇಶ ಪರ್ಯಟನ, ಸಾಹಿತ್ಯ, ಸಂಸ್ಕೃತಿಗಳ ಅಧ್ಯಯನ, ನಿರಂತರ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕಾರ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಂಡಿರುವ ಮಹಾನ್‌ವ್ಯಕ್ತಿ. ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳಿಗೆ ಜೈಮಿನಿ ಭಾರತದ ಲಕ್ಷ್ಮೀಶ ಕವಿ ಅಚ್ಚುಮೆಚ್ಚು.ಬೆಳೆಗೆರೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಶಾರದಾಮಂದಿರ ಸ್ಥಾಪನೆ, ಅದರ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ತಮ್ಮ ಗುಡಿಸಲನ್ನೇ ಹಾಸ್ಟಲ್ ಆಗಿ ಮಾಡಿ ತಮ್ಮ ತೋಟದಲ್ಲಿ ಬರುವ ಅಲ್ಪ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ದಾನಿಗಳು ಕೊಡುವ ದಾನದಲ್ಲಿ ಬಡಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನದಾನ ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾದಾನ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.ಇಂತಹ ಅನೇಕ ರಚನಾತ್ಮಕ ಕೆಲಸಗಳು ಇವರ ಸಮಾಜ ಸೇವೆಗೆ ನಿದರ್ಶಗಳಾಗಿವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ನಿರೀಪ್ತರಾಗಿದ್ದು ಅವರ ಸರಳತೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ.ಜೀವಕ್ಕೆ ಭಯ ಒಡ್ಡಿದರೂ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿಯೇ ಆದರ್ಶವನ್ನು ಬಿಡದೆ, ಸಾತ್ವಿಕತೆಯಿಂದಲೆ ಬಾಳಿರುವ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಚಿಂತನೆಗಳು, ನಡೆ-ನುಡಿಗಳು ಅನುಕರಣೀಯ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅವರ 'ತುಂಬಿ' ಕವನ ಸಂಕಲನದ ಕುರಿತಾಗಿ ಕವಿಯ ಆಶಯದ ಕುರಿತಾಗಿ ವಿಮರ್ಶಾ ಪ್ರಯತ್ನ ಸಾಗಿದೆ.

ಪ್ರತಿಭಾ ಸಂಪನ್ನವಾದ ವಂಶದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರ 'ತುಂಬಿ' ಅವರ ಬದುಕಿನನುಭವದ ಮೂಸೆಯಿಂದ ಪರಿಪಕ್ವವಾಗಿ ಹೊರಬಂದ ಸಂಕಲನವೆಂದರೆ ಅತಿಶಯೋಕ್ತಿಯಾಗಲಾರದು.'ತುಂಬಿ' ಒಂದು ಚಿಕ್ಕ ಕೀಟ ಮಧುವನ್ನು ಹೀರಿ, ಮಧುವನ್ನೇ ನೀಡುವ ಈ ತುಂಬಿ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹಕ್ಕೆ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ.ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿಂದಲೂ ಹಲವು ಹೂಗಳ ಮಕರಂದವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಒಂದೇ ಗೂಡಿನಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮೇಳವಿಸಿ, ಹೊಸ ರುಚಿಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಿರುವ ಈ ತುಂಬಿ ಹಲವು ಭಾವಗಳ ಮಿಲನವಿದೆ. ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಾಗಿ ಭಗವಂತ, ಜೀವನದ ಕುರಿತಾದ ಕವನಗಳು, ಹುಟ್ಟುಸಾವುಗಳ ಮರ್ಮಸಾಧಕನಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದತ್ತ ನೋಟ ಹಾಗೂ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯದ ಕಳಕಳಿ ಹೀಗೆ ಹಲವು ಭಾವಗಳ ಮಿಲನವೇ 'ತುಂಬಿ'ಯಾಗಿ ಹೊರಬಂದಿದೆ.

ಈ ಸಂಕಲನದ ಮೊದಲನೇ ಕವನ 'ತುಂಬಿ' ಭಾವದಿಂದ ಹೊರಟು ಅನುಭಾವದತ್ತ ಸಾಗಿದೆ.ಇಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ.

'ತುಂಬಿಗಾನವ ಪಾಡಿತ್ತು' ಎಂದು ಆರಂಭವಾಗುವ ಕವನ ಮನಸ್ಸಿನಾಳಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕು ಮನದಾಳದ ತುಂಬ ಮಧುರಸದಿಂದ ಉಬ್ಬಿ, ಮಧುರಭಾವ ಹಬ್ಬಿ, ಮುದದಿಂದ ಕೊಬ್ಬಿ, ಮುದವೇರಿ ಉದಯರಾಗವನ್ನು ಹಾಡುವಂತಾಗಿದೆ. ಕ್ರಮೇಣ 'ತುಂಬಿ' ಮನಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಮೆಯಿಂದ, ಜೀವನ ಪ್ರತಿಮೆಯಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿಯೇ ತುಂಬಿ ಬಂದಿತು ಭಾವ ತುಂಬಿತು ಲೋಕವ ಚುಂಬಿಸಿ ಜೀವನ ತುಂಬ ಗಾನವ ಪಾಡಿತ್ತು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಹಾಡುತ್ತಾ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಾಣದ ಮಾತಿಗೆ ಮೀರಿದ ತಾನೇ ತನ್ಮಯವಾದ ಚಿನ್ಮಯ ನೀನೆಂದಿದೆ ಎಂಬುದಾಗಿ ಭಾವದಿಂದ ಕವನ ಅನುಭಾವದತ್ತ

ಸಾಗುತ್ತದೆ ಶಬ್ದಲಾಲಿತ್ಯ, ಪದಬಳಕೆಯ ತಂತ್ರ, ಇವುಗಳಿಗೆ ಕಷ್ಟಪಡದೆ ತನ್ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ತಾನೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಕವನಗಳು ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿರುವುದು ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಪಾಂಡಿತ್ಯಕ್ಕೆ ಹಿಡಿದ ಕನ್ನಡಿಯಂತಿದೆ.

ಈ ಜಗತ್ತು ಆನಂದಮಯವಾಗಬೇಕಾದರೆ ಸತ್ಯ ಬೆಳಗಬೇಕು, ಮಿಥ್ಯ ಮರೆಯಬೇಕು, ನಿತ್ಯ ಸತ್ಯದ ತತ್ವ ಹರಡಬೇಕು. ಸತ್ಯ ಜ್ಯೋತಿಯು ಚಿತ್ತದಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಬೇಕು ಎಂಬುದಾಗಿ 'ಆನಂದಮಯ' ಕವನ ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಮೋಹಮುಳಿದು ಸೋಹ ಬೆಳೆದು

ಐಹಿಕ ಸುಖದ ದಾಹವದಳಿದು

ದೇಹವು ತಾನೇ ದೇಗುಲವಾಗಿದೆ ಆನಂದಮಯ....

ಎನ್ನುವ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳ ಐಹಿಕ ಸುಖವನ್ನು ತೊರೆದು, ಸಂಸಾರ ಮೋಹವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರದಿಂದ ಹೊರಬಂದರೆ ದೇಹವೇ ದೇಗುಲವಾಗುವುದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.

ಸೃಷ್ಟಿಯ ಸಕಲಜೀವರಾಶಿಗಳಲ್ಲಿನ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದುದೇ ಮನಸ್ಸೆಂಬ ಯಂತ್ರ. ಪ್ರಸ್ತುತ 'ಯಂತ್ರ' ಕವನದಲ್ಲಿ ಮಾನವ ತಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ಭೋಗದ ಜೀವನ ನಡೆಸುತ್ತಾ ಇಹಪರವನ್ನು ಮರೆತ ರೀತಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಕ್ಕಿಯಂತೆ ಸ್ವಚ್ಛಂದವಾಗಿ ಹಾರಾಡಲು ಬಯಸಿದ ಮನ, ಬಣ್ಣ ಬಣ್ಣದ ಬದುಕಿಗೆ ಮನಸೋತು, ಮನದಾಳದಲ್ಲಿ ಕೊಳೆಯನ್ನು ತುಂಬಿಕೊಂಡು ತನಗೆ ಸರಿಸಾಟಿಯಾರಿಲ್ಲವೆಂದು ಮೆರೆಯುತ್ತಿದೆ. ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಹಾತೊರೆದು, ರೋಗದ ಆಗರವಾದ ಈ ದೇಹ,

ನೀರಿನ ಗುಳ್ಳೆಯ ಹೋಲುವುದು

ಬರುವೆಂದರೆ ಮೆರೆದಾಡುವುದು

ನೀರುಗುಳ್ಳೆಯಂತೆ ಕೆಲನಿಮಿಷದ ಬಾಳೆಂಬ ಸತ್ಯವ ತಿಳಿಯದೆ, ಚಿರವೆಂಬ ಭ್ರಮೆಯಲ್ಲಿ ಮೆರೆದಿದೆ. ಈ ದೇಹವೆಂಬ ಯಂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಗವಂತನೇ ಸೂತ್ರದಾರಿ ಎಂಬುದು ಮರೆತು, ಅಕ್ರಮ, ವಕ್ರಭಾವ, ದ್ವೇಷ, ಅಸೂಯೆಗಳಂತಹ ನಾರುವ ಭಾವನೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿರುವ, ಮುಖವಾಡವ ಧರಿಸಿ, ತೋರಿಕೆಯ ಬದುಕನ್ನು ಬಾಳುತ್ತಾ ತನ್ನ ಹುಟ್ಟಿನ ಉದ್ದೇಶವನ್ನು ಮರೆತಿರುವ ಮಾಣವ ಬದುಕು ಯಂತ್ರವಾಗುತ್ತಿರುವ ಪರಿಯನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಲಾಗಿದೆ.

ಕವಿಯ ಮನದ ಅಭಿಲಾಷೆ 'ಬೇಕು' ಎಂಬ ಕವನದಲ್ಲಿ ಮೂಡಿಬಂದಿದೆ. ಭಾವನೆಗಳ ಜೊತೆಗೂಡಿ, ದೇವನೊಳಗೊಂದಾಗಿ ಬಾಳುವುದೇ ಈ ಬದುಕಿನ ಪರಮಾರ್ಥ ಎಂದು ಹೇಳುವ ಕವಿಗೆ ತಿಳಿ ಹೊಳೆಯ ಜಲದಿ ಮೈ ತೊಳೆದು, ಮಂದ ಮಾರುತನೊಡನೆ ಸುಳಿದಾಡುವ ಬಯಕೆ. ಈ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಅದಮ್ಯ ಜೀವನೋತ್ಸಾಹವನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ನಿಚ್ಚಳದ ಗಗನದೊಳಚ್ಚ ಬಿಳಿ ಮೋಡದೊಲು

ನಿಚ್ಚಟದಿ ಸಂಚರಿಪ ನಿಯಮ ಬೇಕು

ಒಳಬೆಳಕಿನೊಳು ಸಾರಿ ಕಳವಳದ ಕೊಳೆ ತೋರಿ

ಒಳಹೊರಗೆ ಒಂದಾಗಿ ಬೆಳಗಬೇಕು.

ಎಂಬುದಾಗಿ ಮನದೊಳಗಿರುವ ಕಳವಳದ ಕೊಳೆ ತೊಳೆದು, ಶುಭ್ರಾಗಸದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಮೋಡಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಸಂಚರಿಸಿ ಬಯಕೆ ತನ್ನದೆಂದೂ, ಅಂತರಂಗ ಬಹಿರಂಗ ಶುದ್ಧವಾಗಿ ಅಂತರಾಯದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕು ಮೂಡಿಬರಬೇಕೆಂದು ಕವಿ ಆಶಿಸುತ್ತಾರೆ.

ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯಿಲ್ಲದೆ ಅಲೆದಾಡುವ ಮನಸ್ಸನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಗುರಿಯತ್ತ ತಲುಪಿಸಲು ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಮೊರೆಯಿಡುವುದೇ ಇವರ 'ಗುರಿಗಾಣಿಸು' ಕವನದ ಸಾರ.

ಒಳಹೊರಗೊಂದನು ಅರಿಯದೆ ನೊಂದನು
ತಳಮಳಗೊಂಡಿಹೆನೋ ದೇವಾ ತಳಮಳಗೊಂಡಿಹೆನೋ
ಎಂದು ತಮ್ಮ ಮನದ ತಳಮಳವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತಾ,
ಸುಡುತಿದೆ ಬೇಸಿಗೆ ಪೊಡವಿಯನೆಲ್ಲವ
ಸುಡುಗಾಡಿದು ನೋಡೇ! ದೇವಾ ಸುಡುಗಾಡಿದು ನೋಡೇ
ಅಡಿಯಿಡಿಯಲಾರೆನು ಗಡಿಯನೆ ಮರೆತನು
ಕಡೆಹಾಯಿಸೊ ಯನ್ನಾ!ಒಡೆಯ ಕಡೆಹಾಯಿಸೊ ಯನ್ನಾ!

ಎಂದು ಸುಡುಗಾಡಿನಂತಿರುವ ಈ ಬದುಕಿನ ನಡುವೆ ಬಾಳಲಾರದೆ ತತ್ತರಿಸುವ ತನಗೆ ಗುಂಗಾಣಿಸೆಂದು ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಸೆಗಳೆಂಬ ಮುಳ್ಳಿನ ತಿವಿತ, ದ್ವೇಷವೆಂಬ ದಳ್ಳುರಿಗೆ ಸಿಲುಕಿ ತತ್ತರಿಸುವಂತಾಗಿದೆ. ಬಿರುಗಾಳಿಯ ಬಲ್ ತೆರೆಗಳನೆಟ್ಟಿಸಿ ಉರುಳುತಲಿದೆ ನಾವೇ ಎಂಬ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಬದುಕೆಂಬ ದೋಣಿ ಬಿರುಗಾಳಿಗೆ ಸಿಕ್ಕು, ತೆರೆಗಳ ಸುಳಿಗೆ ಸಿಲುಕಿರುವುದು, ದಿಕ್ಕುಗಾಣದಿರುವ ಬದುಕಿನ ಈ ನಾವೆಗೆ ದಿಕ್ಕುಚಿಯಾಗಿ ಗುರಿಗಾಣಿಸಬೇಕಾಗಿ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ ಕವಿ ಮನಸ್ಸು ಮೊರೆಯಿಡುತ್ತಿದೆ.

ಅಣು ರೇಣು-ತ್ಯಣ, ಕಾಷ್ಠಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿರುವ ಭಗವಂತನಲ್ಲಿ 'ಸರ್ವಶಕ್ತಿ'ಯನ್ನುಕಾಣುವ ಭಕ್ತಿಪಾರಮ್ಯ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳದು.ಸರ್ವರನ್ನು, ಸರ್ವವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂದೂ, ಆತನೇ ನಿರ್ವಿಕಲ್ಪ, ನಿರ್ವಚನೀಯವೆಂದು ಸಾರಿದ್ದಾರೆ.

ಆತ್ಮವೇ ಪರಮಾತ್ಮನೆಂಬ ತತ್ವಕ್ಕೆ ಬದ್ಧರಾಗಿ ಸೃಷ್ಟಿ, ಸ್ಥಿತಿ, ಲಯ ಕರ್ತನಾಗಿರುವ ಭಗವಂತ 'ಭಜಿಪರ ಭಾವದ ಬೆಳಕಾಗಿರುವನು' ಎಂದಿರುವರು.

ಹುಟ್ಟಿಸಾವುದೀ ಜಡದೇಹ|ಇದೆ
ಸುಟ್ಟರೆನು ಎಲುಬಿನ ಗೇಹ
ಕೆಟ್ಟವೆನಿಪುದೀ ಬರಿಮೋಹ|ತಡೆ
ಗಟ್ಟಬೇಕು ಒಳಗಿನ ದಾಹ|

ಹುಟ್ಟಿಸಾವಿನ ಮಧ್ಯೆಯ ಈ ಅಲ್ಪಬಾಳಿನಲ್ಲಿ ಭಗವಂತನ ಅಸ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಅರಿಯಬೇಕಾದರೆ ಮನದೊಳಗೆ ದಾಹ ತೀರಬೇಕು, ಮೋಹ ಅಳಿಯಬೇಕು. ನಾನಾ ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಬಲಿಯಾದ ಈ ಎಲುಬಿನ ಗೇಹ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ಮೀರಿ ನಿಂತರೆ ಆತ್ಮದೊಳಗಿರುವ ಪರಮಾತ್ಮನ ಇರವು, ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯ ಇರವು ಗೋಚರಿಸು ಸಾಧ್ಯ

ತಾನೆನ್ನುವ ಅಹಮ ಅಳಿದು, ಅಜ್ಞಾನವೆಂಬ ಅಂಧಕಾರ ತೊಲಗಿ ಜ್ಞಾನ ಬೆಳಕಾಗಿ ಬರಲು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯೇ ಮೂಲಾಧಾರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯೇ ಮೂಲಾಧಾರ ಎಂದಿದ್ದಾರೆ.ಶಾಸ್ತ್ರಿಯವರು ಸರ್ವಶಕ್ತಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯಿರುವ ಜಗತ್ತಿನ 'ಏಕನಾದ'ವನ್ನು ಕಾಣುವ ಭಾವಜೀವಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಗ-ದ್ವೇಷಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಹೊಸ ಜಗತ್ತಿನ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕೆಂದು 'ಭಾವಜೀವಿ' ಕವನದಲ್ಲಿ ಹೇಳುವ ಕವಿ ಬದುಕಿನ ಬೇಕು-ಬೇಡಗಳ 'ತಾಕಲಾಟ'ದಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಕರೆಯುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೋಟಿ ವಸ್ತುಗಳನಿತ್ತರೇನು ಮತ್ತೊಂದು ಬಯಸದಿಹುದೇ

ಮನವು ಮತ್ತೊಂದ ಬಯಸದಿಹುದೇ

ಮತ್ತೊಂದ ಬಯಸದಿಹುದೇ ಬಯಕೆಗೆಇತಿಮಿತಿಯೊಂದಿಹುದೇ

ಎಂಬ ಸಾಲುಗಳು ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳಿಗೆ ಇತಿಮಿತಿಯೇ ಇಲ್ಲವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಮನಸ್ಸಿನ ಆಸೆಗಳು ಪೂರೈಸುವಂತಹ ಹೊಸದೊಂದು ಜಗದ ಸೃಷ್ಟಿಯಾಗಬೇಕೆನ್ನುವ ಭಾವಜೀವಿ ಕವಿತ್ವವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣಬಹುದು.ಭಗವಂತನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅದ್ಭುತವಾದುದು. ರಮ್ಯಮನೋಹರವಾದುದೆಂದು ಆತನ ಸ್ತುತಿಗೈಯುತ್ತಾ ಹಂತಹಂತಕ್ಕೂ ಹೊಸತನ ಬೀರಿ ನಗುತ್ತಿರುವ ಸೃಷ್ಟಿರಹಸ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಕವಿಯ ಮನ ಆಶ್ಚರ್ಯ ತಾಳಿದೆ.

ಕಣ್ಣು ಹೊಳಪಿನಲಿ ಬಣ್ಣಬಣ್ಣಗಳ ಕವಿನೆ ಕಾಣಿಸಿರುವೆ, ಬಿನ್ನಾಣವ ಬೀರಿರುವೆ ಎಂದು ಸೃಷ್ಟಿ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಮನಸೋತ ಕವಿಹೃದಯ ಕುಸುಮದೊಳಗೆ ಹೊಸಗಂಧವಿರಿಸಿದ ಭಗವಂತ, ನಿಶೆಯ ಮುಸುಕಿನೊಳು ಮಿಸುನಿಕಣ್ಣನ್ನು, ಹರಕುಮೋಡಗಳ ಬಿರುಕಿನೊಳಗೆ ಚಂದ್ರಮಾನ ತುಂಟನೋಟ ಜೊತೆಗೆ ಮಂದಾನಿಲವನ್ನಿರಿಸಿದ್ದು ಆತನ ಅದ್ಭುತ ಸೃಷ್ಟಿಗೆ ದ್ಯೋತಕವಾಗಿದೆಎಂದು ಸೋಜಿಗ ಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ.

ಭಗವಂತನ ಸ್ತುತಿಯಾಗಿ ಬಂದ ಕವನಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮುಖ್ಯವಾದ ಕವನ 'ಭಾಗಿ' ಲೋಕಮಾತೆಯನ್ನು ಸ್ತುತಿಸುತ್ತಾ, ಭಂಗಿಯಾಗಿ, ಮಂಗಳಾಂಗಿಯಾಗಿ ತನ್ನನ್ನು ಹರಸಬೇಕೆಂದೂ, ಮುಕ್ತಿಯತ್ತ ಕರೆದೊಯ್ಯಬೇಕೆಂಬ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಹಾರಾಡುತಲಿಹ ಮನವನು ತಡೆದು

ಪೋರಾಡುತಲಿಹ ತನುವನು ಬಡಿದು

ಚೀರಾಡುವ ನಾಲಗೆಯನು ಹಿಡಿದು

ದಾರಿಯ ತೋರಿಸು ನೀ ಮುನ್ನಡೆದು

ಎಂಬುದಾಗಿ ತನ್ನ ಮನದ ಚಂಚಲತೆಯು ದೂರವಾಗಿ, ದೈಹಿಕವಾದ ಕಾಮನೆಗಳು ದೂರವಾಗಿ, ನಾಲಗೆ ಚಪಲವು ಹೋಗಿ ಪಂಚೇಂದ್ರಿಯಗಳ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ ನಿನ್ನಯ ಆನಂದ ಜ್ಯೋತಿಯ ಹಿಡಿದು ಬದುಕಿನ ದಾರಿಯ ಮುನ್ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಬೇಡುತ್ತಾರೆ. ಭವಬಂಧನಗಳ ಸಂಕಷ್ಟದಿಂದ

ತನ್ನನ್ನು ಪಾರುಮಾಡೆಂದೂ, ಮನದ ಮೈಲಿಗೆಯು ದೂರವಾಗಿ, ಅಷ್ಟಮಗಳು ನಳಿಸಿ, ಏಕಾಗ್ರ ಮನವು ಮಾಡಲೆಂದು ಹರಕೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬದುಕನ್ನು ಆನಂದಮಯವಾಗಿ, ಸವ್ಯಮತಾ ನೀತಿಯನ್ನು ತೋರಿ, ಶಮದಮ ಶಾಂತಿಯ ಸದನವನ್ನಾಗಿ ಈ ದೇಹವನ್ನು ನಿರ್ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ ಬದುಕಿನ ಕತ್ತಲೆಯ ತೂರಿ ಚಿಜ್ಯೋತಿಯ ಬೆಳಗಿ, ಶಾಂತಿಯತ್ತ ನಡೆಸೆಂಬುದಾಗಿ ಕಳಕಳಿಯ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇವರ ಹಲವು ಹುಟ್ಟು ಸಾವುಗಳ ಬಗೆಗೆ, ಜೀವನದ ಬಗೆಗೆ ಹೇಳುವಂಥವು. ಯಾವೂರಿಂದ ಬಂದೆ, ನಗು, ಸಂತೆ ಈ ಕವನಗಳು ಬದುಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ. ಇವರ ಕವನಗಳಲ್ಲಿನ ಒಳನೋಟ, ಒಳತುಡಿತ, ಸರಳ ಹಾಗೂ ನುಡಿಕಟ್ಟು ಬಳಕೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸುಳುಹು-ಹೊಳಹುಗಳು. ಶ್ರೀ ಶಾಸ್ತ್ರಿಗಳ ಜ್ಞಾನ-ಅನುಭವ, ಅನುಭವ ಸಿದ್ಧಿಗಳಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ ಭಾವಗಳೆನ್ನಬಹುದು.

ಪರಾಮರ್ಶನ ಗ್ರಂಥಗಳು:

1. ಮಾತು ನನ್ನೋವು ಎಲ್ಲೆ (ಕವನ ಸಂಕಲನ) ಸಂಪಾದಕರು, ಶ್ರೀ ಆರ್.ಶೇಷಶಾಸ್ತ್ರಿ, ಮತ್ತು ತಿಪ್ಪಣ್ಣ ಮರಿಕುಂಟೆ, ಪ್ರಕಾಶಕರು : ಚಿನ್ನಯ ಗ್ರಂಥ ಪ್ರಕಟಣಾ ಸಮಿತಿ, ಚಿತ್ರದುರ್ಗ.
2. ತುಂಬಿ (ಕವನ ಸಂಕಲನ) ೧೯೬೨, ಪ್ರಕಾಶಕರು : ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ, ಸ್ಮಾರಕ ಗ್ರಂಥಮಾಲೆ,
3. ಮರೆಯಲಾದೀತೆ. ಬೆಳಗರೆ ಕೃಷ್ಣಶಾಸ್ತ್ರಿ, ೨೦೦೪, ಅಭಿನವ ಪ್ರಕಾಶನ, ಬೆಂಗಳೂರು.
(ನಿರೂಪಣೆ:ನ.ರವೀಕುಮಾರ್)